

Análisis crítico de tres dimensiones ontológicas
(cultura, naturaleza y tecnología) desde la inteligencia
artificial

Autor: Francisco Manuel Martos Beltrán

Barcelona, 10/noviembre/2025

Resumen:

En el presente trabajo se analizarán tres elementos constitutivos de la ontología humana: naturaleza, cultura y tecnología. Este análisis se llevará a cabo a través del prisma de la inteligencia artificial como tecnociencia emergente. Para la consecución de esta empresa, se procederá, primeramente, a la elaboración de una descripción conceptual de los tres términos analizar en la que resaltaremos los rasgos que se han considerado decisivos para nuestro trabajo. Posteriormente se llevará a cabo el análisis de estas esferas ontológicas desde la inteligencia artificial, partiendo para ello de una breve conceptualización de la propia IA. Se verá la influencia e impacto que ha tenido y promete tener la IA en la naturaleza, la cultura y la tecnología. Aspectos tantos positivos como negativos y como ha modificado la concepción de nuestra base existencial más elemental. Por último, se dejará claro la responsabilidad humana frente al avance tecnocientífico que conlleva la IA.

Palabras clave:

Ontología humana, naturaleza, cultura, tecnología, inteligencia artificial.

Contenido

Introducción	4
1. Dimensiones constitutivas de la ontología humana.....	5
a. Naturaleza	5
b. Cultura	7
c. Tecnología	8
2. La influencia de la inteligencia artificial en los elementos decisivos de nuestra ontología	10
a. Algunas consideraciones necesarias sobre la IA	10
b. La IA y la naturaleza.....	11
c. La IA y la cultura	13
d. La IA y la tecnología	14
Conclusiones.....	16
Bibliografía	18

Introducción

Con la llegada y evolución de la inteligencia artificial se ha dado uno de los sucesos más revolucionarios en lo referente a la tecnología, la ciencia e incluso la filosofía. Esta tecnociencia presenta una serie de desafíos, problemáticas, avances, etc. hasta la fecha inexistentes y casi inimaginables salvo en películas de ficción. El impacto de la IA es tal que traspasa los elementos principales de la existencia humana. Entre estos elementos, especialmente destacan: la naturaleza, la cultura y la tecnología. Son enfáticos porque han sido decisivos a lo largo de toda nuestra historia como especie. Desde los primeros homínidos podemos rastrear una naturaleza, una cultura y una tecnología.

Lo sobresaliente en la actualidad es que con el auge de la IA estos conceptos deben ser resignificados, repensados y puestos a debate. Es por esto que considero necesaria la elaboración de trabajos de esta categoría, que se centran en el análisis crítico de los elementos constitutivos de nuestra ontología desde la propia inteligencia artificial. No se trata tanto de pensar la IA como algo antagónico a lo natural, cultural o enemiga de la tecnología, sino de asumir la inevitable integración de la IA en esos elementos que nos definen como seres humanos, personas e individuos. Lo que se persigue no es otra cosa que poner de manifiesto la estrecha relación, ya no de tres elementos constitutivos de nuestra ontología, sino de cuatro, teniendo en consideración la inteligencia artificial como nueva realidad decisiva en nuestra existencia y provocadora de mejoras, prejuicios y retos.

1. Dimensiones constitutivas de la ontología humana

Antes de adentrarnos en el análisis de las implicaciones y el impacto que la inteligencia artificial ha tenido y pueda tener en la naturaleza, la cultura y la tecnología, conviene elaborar una breve descripción de lo que podemos entender por estos tres términos nada fáciles de definir. Nos encontramos ante tres elementos fundamentales en nuestra ontología, tan esenciales que son constitutivos de nuestra existencia, de lo que somos y cómo vivimos. De modo que, debido a la complejidad de definir estos términos y la trascendencia de estos actores en nuestra historia, es preciso elaborar una suerte *topos* común que, aunque deficiente, sí pueda servir para que haya una coherencia, entendimiento y comunicación eficaz en el análisis posterior de estos términos a través de la IA.

a. Naturaleza

Cuando mencionamos la palabra naturaleza, puede que lo primero que se nos venga a la mente es la materia; la realidad «objetiva» y material que percibimos a través de nuestros sentidos. En otras palabras, podemos hablar de biosfera, o incluso de todo lo existente en nuestro planeta que no ha sido modificado por la intervención intencional de la mano humana. Sin embargo, esto es válido si nos quedamos en una intuición un tanto prosaica. En el momento que reflexionamos un poco sobre el concepto, nos daremos cuenta que estamos más bien ante una idea abstracta que ante un pretendido noúmeno kantiano (Ducarme y Couvet, 2020: s.p.). Con base a esto, considero más oportuno desviarnos de las descripciones o definiciones científicas para ser lo menos reduccionistas posibles. Es por esto que procuraré describir y analizar una serie de rasgos de la naturaleza en general y de la naturaleza humana en particular.

Podemos entender la naturaleza como un proceso y no tanto como un ente en términos ontológicos (*Ibid.*). Es decir, aquello que cambia respecto al tiempo es natural en este sentido, todo lo que produce algo similar a sí mismo o diferente es naturaleza, eso que se mueve en términos de cambio —en cierta manera— es movimiento. Vemos que la cosa se complica mucho más que al principio solo con esto. Pero también podemos entender la naturaleza desde un enfoque esencialista en tanto que usamos naturaleza como sinónimo de esencia, aquello que hace que algo sea una cosa y no otra

(*Ibid.*). Aquí procuramos situar esa abstracción en la materialidad óptica, pero el término naturaleza sigue siendo escurridizo, ya que sin un ente donde depositarlo se nos escapa, como si fuese un color. De este modo la naturaleza tendrías unos rasgos materiales si la entendemos desde la biología como ecosistema, por ejemplo. Tendría un matiz procesual abierto al cambio en contra de aquello que permanece estanco, se podría también entender como la esencia de algo, la causa o bien el principio primero en orden metafísico.

Según lo dicho, ¿qué tenemos que decir ahora de la naturaleza humana? Desde la biología podríamos dar una respuesta un tanto válida, pero el ser humano es mucho más que biología. Quedarnos con lo que nos pueda decir la biología nos serviría para cuestiones relativas a la hominización, pero ¿qué hay, por ejemplo, de la humanización? De eso que nos hace personas (Vita-More, 2021). En términos generales, podemos hablar de cultura y esto es un terreno donde la biología no puede decirnos mucho. Pero, si precisamos más, cuando hablamos de persona en categoría de individuos, podemos hablar de identidad (*Ibid.*). Aquello tan complicado de percibir por nuestros sentidos, ese sustrato que permanece a través del cambio y aquí entra en juego ese concepto de naturaleza como proceso, como cambio, pero también como esencia en relación al yo. De modo que vemos que la naturaleza humana es algo que se mueve en un orden estático en tanto a la identidad y en la dimensión dinámica relativa al cambio psicofísico y biológico a través del tiempo.

Hay más elementos que conviene tener presentes al momento de hablar de naturaleza y es la información (Serres, 2015). El proceso informativo es algo que podemos encuadrar dentro del concepto dinámico de naturaleza como cambio o proceso. Es algo propio de cada ente que conocemos y no solo de los seres vivos. Emitimos información constantemente, recibimos, almacenamos y la procesamos. De modo que algo característico de la naturaleza es este manejo de información; un proceso dinámico y constante. En lo que respecta a nosotros como especie, podríamos estar hablando de nuestras cualidades cognitivas, ya que estas se componen de memoria, imaginación y razón. Con estos procesos cognitivos participamos en el proceso informativo característico de la naturaleza.

En resumidas cuentas, identificamos la naturaleza como una serie de rasgos: es dinámica y estática al mismo tiempo. Es material y abstracta, reside en tanto en los seres vivos como en los inertes. De modo que estamos hablando de un concepto que atraviesa toda nuestra ontología como individuos en relación con el mundo.

b. Cultura

Si con la *naturaleza* hemos presenciado una riqueza a la par que una complejidad magna, con el término *cultura* no sucederá algo muy diferente. Remitiéndonos al ámbito etimológico, cuando hablamos de cultura hacemos referencia a cultivar, una labor vinculada a trabajar algo. De ahí las distintas palabras como agricultura (Megale, 2001: 15).

Pero siguiendo con Megale, vemos que esto es algo que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, algo que se ha ido pensando desde diferentes enfoques como se ha hecho con el concepto de *naturaleza*. De este modo, la cultura también se refiere a la dimensión formativa del individuo y la sociedad, tanto intelectual como moral. En este sentido, se puede ver una suerte de contraparte respecto a la naturaleza, ya que la naturaleza sería aquello que está sin intervención alguna por parte de lo humano y lo cultural sería una construcción humana. Sin embargo, estas dos esferas son las que nos constituyen como personas, como humanos y no solo como homínidos (*Ibid.*). De una forma o de otra, nos encontramos en la cultura también con dos esferas: la base material sobre la que trabajamos y el proceso cultural llevado a cabo por la humanidad. Lo que sí parece estar claro es que se precisa esa base material para desarrollar la cultura, esa concepción material de la naturaleza (González, 2021: 5), aunque luego estas realidades se vuelvan inseparables, ya que hasta el concepto de materia es algo cultural en lo que a término lingüístico se refiere, lo mismo con las distintas disciplinas científicas como la biología, la física, etc.

A razón de lo dicho, la sociedad humana como tal sería producto de la cultura. Esto es importante resaltarlo, ya que la sociedades implican distintas culturas y la conjunción entre sociedades y naturaleza producen a su vez dos realidades culturales: una material y otro abstracta o ideal, incluso espiritual (Ron, 1977: 47). De modo que la dialéctica entre materia y razón, se hace evidente en cada proceso y análisis que

llevemos. Desde la naturaleza, pasando por la cultura en contraste con la naturaleza y desde la realidad dual de la propia cultura como material e ideal. De hecho, hay cierto paralelismo con el término información en la cultura y la información en el ámbito de la naturaleza, ya que es una transmisión de información a través de las distintas generaciones.

Pero no es solo en con la información donde hay un solapamiento cuando analizamos la naturaleza y la cultura. Esta última no basta con considerarla como todos los cambios intencionales llevados a cabo por la humanidad en lo que aparentemente se nos muestra como estanco. Digo aparentemente porque ya hemos visto también que la naturaleza puede ser en esencia cambio, movimiento, proceso. De una forma similar a como la naturaleza cambia, la cultura también provoca cambios, los acelera en la naturaleza, pero incluso ella está sujeta al cambio (Ron, 1977: 48-49). Asimismo, estos cambios no suceden de manera aislada, sino que son influenciado por las relaciones ontológicas que mantenemos. Con la cultura, estas relaciones sociales se vuelven más complejas.

Pienso que podemos concluir con Ron que la naturaleza vital entendida como movimiento, reflexiona sobre el propio movimiento cultural. De igual forma, hay un solapamiento, pero una contradicción instintiva entre lo natural y cultural, un proceso que nos recuerda a la dialéctica hegeliana. Esta lucha de contrarios es dependiente, pues la cultura necesita la naturaleza, pero la naturaleza necesita de la cultura (*Ibid.* 49). Parece ser que la cultura es un medio para conocer —algo que entraría ya en el ámbito de la epistemología— ese mundo objeto de conocimiento. La cultura sería algo así como la proyección de una conciencia común que da sentido a la naturaleza.

c. Tecnología

Puede que la tecnología sea el término más cómodo de describir, pero esta comodidad no será indicio de superficialidad, sino que vamos a notar, de entrada, una relación inseparable con la naturaleza y la cultura ya descritas.

Primeramente, conviene separar y diferenciar lo que vendría ser la técnica de la tecnología, entre otras cosas por su relación tan estrecha y particular que guardan ambos conceptos. La técnica sería más bien un proceso, una habilidad, la ejecución de cierto

trabajo específico llevado a cabo por la «mano» del humano (Raynaud, 2018: 28). Lo interesante en este sentido es que la técnica puede estar vinculada a un tipo de conocimiento científico, esto nos lleva a la definición de la tecnología. La diligencia de la técnica en el ámbito empírico y científico, nos lleva a la aplicación práctica de la ciencia a nuestra cotidianidad (*Ibid.* 29).

Resulta sobresaliente esta concepción de tecnología porque es una forma de hacer que la ciencia —elemento cargado de cultura y también de naturaleza en tanto física— persigue transmutar o crear algo, incluso los procesos de la propia naturaleza. Esto quiere decir que la tecnología, por medio de la técnica y la cultura interactúa con la propia naturaleza provocando unos cambios —de nuevo proceso— notorios en nuestra ontología. La técnica persigue siempre un fin, tiene una naturaleza teleológica, la tecnología sería una especificación concreta de la técnica a través de la ciencia, la cual emerge de nuestra cultura y repercute en la naturaleza. No hay más que ver como la tecnología es la que hace posible el conocimiento biológico de nuestra naturaleza.

Puede que no esté del todo clara la relación de la tecnología con la cultura y es por esto mismo por lo que previamente he realizado la distinción con la técnica. Con la técnica, algo irremediabilmente ligado a la tecnología, será más notoria esta articulación con la cultura y la naturaleza humana. La técnica implica un ejercicio racional, intelectual que conlleva un trabajo de esa parte cognitiva que nos constituye como seres humanos (González, 2021: 10). No vamos a entrar aquí a valorar si esta técnica nos ha devorado a través de la tecnología y con ello nuestra naturaleza, no de momento. Contentémonos con ver la engendración de la técnica como ejercicio natural humano.

Podemos concluir entonces que la técnica es algo primario y connatural al ser humano, desde la elaboración de utensilios de caza, el pensamiento teórico, el descubrimiento y dominio del fuego hasta la aplicación de esta técnica al ámbito científico. Eso sí, siempre con un propósito claro, nunca de manera azarosa. Esto quiere decir que la tecnología y la técnica necesitan de una inteligencia, lo mismo que la cultura y que esa inteligencia es producto de un proceso natural en nuestra especie.

2. La influencia de la inteligencia artificial en los elementos decisivos de nuestra ontología

Antes de adentrarnos en la repercusión que haya podido tener la IA con la naturaleza, la cultura y la tecnología, es necesario que abordemos igualmente la idea de inteligencia artificial, así como hemos hecho con los términos a analizar. Es decir, es necesarios conocer las características principales del prisma con el que vamos a mirar y evaluar las implicaciones de la inteligencia artificial en la naturaleza, la cultura y la tecnología. Porque, si bien, la IA puede considerarse una tecnología, es un tipo de tecnología muy particular, más semejante a nosotros que cualquier otra tecnología.

a. Algunas consideraciones necesarias sobre la IA

Para nuestro propósito resultará muy provechoso fijarnos en lo que proponen Caiafa y Lew. Es muy esclarecedor porque vincula directamente la técnica, la tecnología, la ciencia y con ello la cultura y naturaleza con la inteligencia artificial. Esta articulación puede que no sea implícita, pero sí es tácita si partimos de la utilidad científica y técnica en relación a la mejora de las capacidades humanas (Caiafa y Lew, 2020: 1). El telescopio, la escritura, los barcos, etc. son artilugios llevados a cabo por la técnica y la ciencia que nos han permitido tener mejor visión, transmitir mejor la información, desplazarnos mejor y más rápidamente, etc. En este sentido, la inteligencia artificial sería como el proceso técnico-científico por el cual dotamos a las máquinas de cualidades que consideramos humanas o pertenecientes a otras formas de vida. Pero no basta con que cierta tecnología reproduzca patrones humanos, se trata de potenciar esas cualidades humanas que intentamos reproducir, perfeccionar la naturaleza humana en cierta manera y hacer de la máquina una extensión nuestra.

Pero, ¿qué tipo de máquinas? Solemos pensar que son los ordenadores (Boden, 2017:10), pero también es cierto que esto se ha extendido mucho más allá de los simples ordenadores. Estamos hablando de teléfonos, automóviles, electrodomésticos, armamento, etc. Asimismo, conviene resaltar algo interesante porque al hablar de inteligencia artificial, podemos pensar que nos referimos a cualidades exclusivamente cognitivas como razonar, pero otras como ver —que no se suele encuadrar como un proceso intelectual— estará ligada también a la IA. De modo, que la Inteligencia

artificial no debe ser necesariamente inteligente, sino más bien replicar procesos neurocognitivos como razonar, pero también percibir, asociar, predecir, etc. En resumidas cuentas, una tecnología muy humana.

Este análisis se puede pulir algo más si prestamos atención a los objetivos que se persiguen con la IA, como ya dijimos en su momento con la tecnología. Hemos mencionado algunos: la réplica y mejoramiento de las cualidades humanas. Pero hay más enfoques. Por ejemplo, el famoso test de Turing, nos señala que el propósito de la IA es ser todo lo similar a lo humano que sea posible, llegando a ser imposible detectar la diferencia entre una máquina y una persona (Reventós, 2019:12). Aquí estaríamos usando el término inteligencia artificial en su máxima amplitud porque para que una máquina pueda hacerse pasar por una persona, necesariamente debe ser inteligente en muchos aspectos y no solo en el racional. Otro objetivo, que hemos mencionado anteriormente, es el de razonar como las personas, pero Reventós nos menciona el concepto de razonar racionalmente, que amplía esta noción antes dicha (*Ibid.*). En este sentido estaríamos tocando la parte relativa a la argumentación formal, informal, modal, etc. En otras palabras, razonar de una manera correcta, lo que implicaría la existencia una manera de razonar incorrecta. Luego, estaríamos ante el perfeccionamiento del razonamiento humano, evitando las falacias, manipulación, sesgos, etc.

Lo que sí tenemos que tener claro es que la inteligencia artificial no es algo físico, sino extremadamente abstracto, la naturaleza racional aplicada y reproducida en la tecnología, participando directamente en nuestra cultura. Un producto de ese intrincado dialéctico que hemos presentado y que ahora estamos en disposición de ver cómo afecta esta tecnociencia a nuestra base ontológica más elemental.

b. La IA y la naturaleza

Si nos basamos en lo relativo a las cualidades cognitivas que tenemos como especie cuando hablamos de naturaleza humana, vemos que la inteligencia artificial, si no ha provocado, sí que ha debilitado el fundamento propio de una pretendida superioridad ontológica respecto al resto de entes (Harari, 2016: 123). Esto ha sucedido porque hemos creado máquinas que a través de la inteligencia artificial potencian los elementos fundamentales de nuestra propia inteligencia. Una IA puede detectar fallos

racionales mejor que la mayoría de humanos, puede almacenar datos mucho mejor e incluso muestran una capacidad imaginativa/creativa superior a la de muchas personas. En cierta manera y aunque sea desde un concepto muy básico y elemental de inteligencia humana, vemos que la inteligencia artificial ha superado con creces a la naturaleza humana en este sentido. Todo esto sin considerar lo que nos pueda deparar el futuro, que indiscutiblemente nos traerá una mejora cada vez más evidente y humanizada de la inteligencia artificial. Es decir, una sobredimensión más notable de esas capacidades cognitivas que nos distinguían como especie.

El punto es, como señala Harari, que esto traspasa, no solo las relaciones humanas, sino también las relaciones con otros seres vivos, con otras naturalezas (*Ibid.* 336). Si ya hemos comenzado a cuestionar nuestra relación desigual con otros animales, ¿cuánto más cuando nos veamos en el mismo raso si nos comparamos con una inteligencia mucho mayor que la nuestra? Es decir, nuestra superioridad intelectual no será un motivo que nos legitime para la explotación de otras formas de vida. De ser así, ¿por qué no permitir que una máquina superior en inteligencia nos subyugue? En otras palabras, la inteligencia artificial plantea y planteará una serie de dilemas éticos, algunos actuales, pero que necesariamente habrá que refinar con el paso de los años. Lo interesante de este asunto —a mi juicio— no es que atente contra la naturaleza humana, sino que la pone de manifiesto. Nuestra esencia no se basa únicamente en nuestras cualidades cognitivas más básicas, sino en un conglomerado de elementos materiales e inmateriales. De estos últimos, en este caso, es la capacidad crítica con nuestra propia forma de vivir, de relacionarnos con los demás, de cuestionarnos lo que somos y cómo somos, etc. Todo esto hace que podamos movernos en una ética de responsabilidad y del cuidado, no solo de nuestros semejantes como especie, sino de otras formas de vida y respetar cierta diferencia natural.

He mencionado algunos aspectos de la naturaleza humana y de otras formas de vida desde la inteligencia artificial, pero considero oportuno hacer una breve mención al concepto de naturaleza entendido como *Phýsis*, esta materialidad a través de la cual se nos revela nuestro mundo. Para ello, resulta pertinente mencionar uno de los mayores problemas que afrontamos en términos naturales: la contaminación que genera esta nueva tecnociencia (De León, 2024: 1-7). Las emisiones de carbono, el gasto de agua

para el enfriamiento de las grandes bases de datos, los desechos tecnológicos generados, etc. Estas son solo algunas variables que afectan negativamente y de forma desproporcionada a la naturaleza en general. La inteligencia artificial maneja cantidades ingentes de información, pero el planeta nos está informando que está al borde del colapso. Puede que no se trate tanto de la cantidad de información que podamos dominar, sino de decantarnos por la más importante.

c. La IA y la cultura

El gran auge que hay de la inteligencia artificial en tan poco tiempo ha llevado a que su presencia sea prácticamente omnipresente. Esto es lógico, si la naturaleza en todas sus áreas ha sufrido el impacto de esta tecnociencia, la cultura, como creación no natural, sino artificial —en el sentido que es un constructo humano— también será influenciada por la IA. De hecho, creo que hay una similitud muy sobresaliente entre cultura e inteligencia artificial y es este adjetivo que suscribimos al de la inteligencia. La cultura, se podría considerar como algo también artificial, al igual que la IA. En este sentido, podríamos decir que, al menos en parte, la inteligencia artificial no deja de ser un producto cultural.

El punto es que, como producto cultural, se ha vuelto tan poderoso que tiene la capacidad de influir en la propia cultura, es una suerte de hijo emancipado de su progenitor. Muestra de ello la tenemos en la información cultural que consumimos a diario, ya sea través de libros, vídeos, etc. (Santaella, 2021: 8). Estos ya no son algo pensado, buscados y seleccionados de manera intencionada por nosotros como sujetos culturales. No, ahora la máquina, gracias a la IA, nos recomienda un tipo de consumo cultural relativo al ocio, desarrollo personal, formación académica, laboral, etc. De hecho, puede predecir hasta lo que vamos a pensar con mayor o menor margen de error. Lo curioso de esto es si hubiéramos consumido esa transmisión cultural sin la recomendación previa del algoritmo, si nuestros pensamientos son nuestros o son condicionados por la inteligencia artificial.

También resulta fundamental abordar la cultura como la transmisión de información a través de generaciones. Así como esta transmisión de información aumentó y se perfeccionó desde la oralidad, la escritura hasta la actualidad, es preciso

replantearnos el impacto que esto tendrá en nuevas generaciones y la transmisión cultural. En cierta forma, la cultura es eso, información, datos y la inteligencia artificial se entrena con esos datos, con información también cultural. El problema es que los programadores y entrenadores de esta tecnociencia no están exentos de errores, de sesgos culturales, los cuales se pueden reproducir a través de la IA. (Pozo, 2025: 2270). Si la inteligencia artificial se ha vuelto producto de la cultura e invisibiliza o asocia como inferiores a otras culturas, corremos el riesgo de aumentar una discriminación cultural negativa, fomentando una desigualdad a nivel mundial. Es cierto que estos problemas multiculturales han existido siempre, pero lo preocupante con la inteligencia artificial es que pueden ser reproducidos a escalas mundiales, así como reforzados, en vez de mitigados. Una vez más ese juego dialéctico de que un producto cultural genera a su vez cultura, pero desde la visión parcializada de una cultura concreta.

También es reseñable como una parte de la dualidad cultural está tomando la ventaja sobre la otra. Si antaño la cultura material era la estrella, con el protagonismo tan marcado de la IA el espacio, como señala Serres, ha cambiado (Serres, 2015). La cultura se mueve en un espacio virtual, donde no existen las distancias y la transmisión cultural parece no tener fronteras. No obstante, también es cierto que el concepto de distancia debe de ser resignificado. Que no existan distancias físicas no quiere decir que no haya distancias económicas, lo que implica un menor acceso a este medio para la transmisión cultural, con el consecuente aumento de la desigualdad cultural y social.

No podemos mencionar todas las implicaciones que tiene la IA en la cultura por falta de espacio y tiempo, pero conviene hacer alusión al cambio en la cultura como medio epistemológico para conocer nuestro mundo. Ese medio ahora ha sido transmutado como nunca antes, vemos con unas gafas culturales digitales y no tanto humana o materiales.

d. La IA y la tecnología

Podemos comenzar haciendo alusión al concepto de técnica y su diferencia respecto a la tecnología. La técnica como habilidad humana, como proceso para un fin concreto. Con la inteligencia artificial y lo dicho hasta ahora sobre ella, pienso que

resulta evidente que la IA tiene un impacto significativo en nuestra técnica. Nos ayuda potenciar de forma inimaginable hasta ahora técnicas inherentemente humanas.

Una de las habilidades técnicas que potencia la inteligencia artificial es el simple acto de investigar. Las búsquedas de documentos relativos a la IA y su vinculación con la tecnología, por ejemplo, son refinadas y cribadas por programas de inteligencia artificial. De igual forma, podemos mandar un artículo de investigación a un programa de IA para que nos diga si nos sirve para un propósito concreto. Todo esto nos ahorra tiempo de lectura infructuosa, horas de búsquedas en una biblioteca física, etc. (García, Mora y Ávila, 2020: 652). La investigación académica se ha vuelto mucho más fluida, rápida, no es necesario dedicar meses para la búsqueda de información, sino que los motores de búsqueda hacen el trabajo en un tiempo imposible de imaginar para la técnica humana. Ahora bien, aquí hay que tener cuidado, porque la información que nos consiga la IA puede ser errónea, ya que esta es falible, más incluso que la inteligencia y técnica humana. Es más rápida, más productiva, pero aún debe pasar por el filtro humano.

La tecnología entendida como la suma de la técnica y la ciencia, nos permite también analizar diferentes tecnologías desde la IA. La tecnología médica podría ser una entre tantas. Me detendré en la tecnología médica porque entiendo que es una de las relevantes para el ser humano y la vida en general. Gracias al avance de la IA, distintas áreas de la medicina han mejorado en los diagnósticos, tratamientos, prevenciones y curas de ciertas enfermedades (Vidal, 2022: 131). En *Aplicaciones de la inteligencia artificial en la medicina*, podemos ver como los autores mencionan varias especialidades médicas optimizadas por la presencia de la IA. Podemos predecir con mayor precisión los problemas cardíacos, el diagnóstico de cáncer, el análisis de pruebas por imagen como la radiografía o resonancia magnética es mucho más preciso y rápido, etc. Estas son solo algunas de las tecnologías médicas que han mejorado gracias a la IA, sin mencionar que hay prácticas como el control de la glucosa en sangre en las personas diabéticas que no precisan ya de un facultativo, sino que basta con un simple teléfono móvil.

En este sentido, la IA ha hecho que la tecnología tenga mayor capacidad de dominio, uno de los objetivos que se persigue desde ella, pero también es más precisa y

esto no solo en el campo de la medicina, sino también en cualquier tipo de tecnología que se aplique la inteligencia artificial. La medicina ha sido la excusa para ilustrar esa mejora tecnológica. Ahora bien, aquí es preciso hacer alusión a una cuestión que tratamos en el apartado de la tecnología y es si estamos siendo devorados por la tecnología y más teniendo en cuenta el potencial que está adquiriendo gracias a la IA. Lo mismo que hacemos máquinas más eficaces para sanarnos, prologar la vida, potenciar nuestras técnicas, etc. También construimos armas más letales, más efectivas y precisas para acabar con la vida. Hay que decirlo, la IA también puede usarse para devorarnos y esto nos puede volver menos humanos. Esto sin contar como han influido en las relaciones sociales, que gracias a la inteligencia artificial también ha aumentado la interacción virtual al tiempo que ha decrecido la interacción física y humana.

El caso es que el destino de la IA en la tecnología no está escrito, somos los responsables de escribir esta historia. Entre otras cosas porque la inteligencia artificial depende de la inteligencia humana, al menos por ahora. En nuestras manos está cómo direccionar esta tecnociencia en la tecnología.

Conclusiones

Pienso que es evidente que no podemos entender la inteligencia artificial simplemente como un avance tecnológico separado de la naturaleza, la cultura e inserto en la tecnología. Esto sería una visión sesgada, no solo de la IA, sino del entramado y articulación de las diferentes dimensiones ontológicas que nos constituyen. De hecho, la inteligencia artificial supone un cambio decisivo en nuestra ontología, un punto de no retorno. No podemos volver a existir como si no estuviera la IA y esto será cada vez más notorio. Esto quiere decir que debemos comenzar de nuevo a trabajar para conocernos a nosotros mismos como seres humanos a través de esta nueva tecnociencia si no queremos quedarnos desfasados con el progreso histórico y natural.

Por ejemplo, en relación a la naturaleza, la inteligencia artificial pone en evidencia la continuidad entre nuestra base biológica y la naturaleza en términos de información. El caso es que pone en entre dicho y problematiza una pretendida esencia humana permanente a través del tiempo, incluso la propia identidad. Sobre la cultura, supone un filtro y gestor de una red cultural enorme, condicionando la formación e

información de nosotros los humanos como seres culturales. Esto último con el riesgo de la reproducción de un sesgo cultural humano, aumentando con ello la discriminación e injusticia cultural y social. En el ámbito tecnológico no es menos problemático, ya que supone una potenciación de la tecnología sin precedentes. Esta «omnipotencia» nos relega en la escala evolutiva, pero también nos sitúa en una posición de vulnerabilidad respecto a nuestra creación. El creador corre el riesgo de ser devorado, invisibilizado y deshumanizado por su «criatura», que es, a su vez, cultural, natural y tecnológica.

Todo esto es tanto negativo como positivo. Por ejemplo, nos quita esa idea de la cabeza de seres superiores en la cadena evolutiva, con el derecho a explotar indiscriminadamente el planeta y las otras formas de vida existente en él. En otras palabras, nos da una dosis de realidad y humildad epistémica y ontológica. Al mismo tiempo, nos reconfigura como seres cargados de responsabilidad en tanto creadores y administradores privilegiados respecto al resto de formas de vida. La IA nos abre una nueva realidad en la que debemos basarnos en la libertad inherente del ser humano que nos carga de responsabilidad, una ética del cuidado e identificación con lo diferente en todos los ámbitos ontológicos.

Bibliografía

Boden, M. (2017). *Inteligencia artificial*. Turner: Madrid.

Caiafa, C., Lew, S. (2020). ¿Qué es la Inteligencia artificial? Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. *Instituto Argentino de Radioastronomía: Boletín Radio@stronómico*. (69). 6, 1-7.

Closer To Truth (2021). *Natasha Vita-More - What Are Persons?* [Archivo de video]. <https://youtu.be/Rx6HaUWCMbg>.

De Leon, J. (2024). *El impacto ambiental de la inteligencia artificial: Una revisión de literatura*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.11412.41606>.

Ducarme, F., Couvet, D. (2020). What does 'nature' mean? *Palgrave Commun* 6, 14. <https://doi.org/10.1057/s41599-020-0390-y>.

Filosofando89 (2015). *Michel Serres: Las nuevas tecnologías, revolución cultural y cognitiva* [Archivo de vídeo]. <https://youtu.be/8qh44YFczt0>.

García-Peña, V. R., Mora-Marcillo, A. B., & Ávila-Ramírez, J. A. (2020). La inteligencia artificial en la educación. *Dominio De Las Ciencias*, 6(3), 648–666. <https://doi.org/10.23857/dc.v6i3.1421>.

González Alsina, P. (2021). *Cultura y tecnología*. Módulo de la asignatura: UOC.

Harari, Y. N. (2016). *Homo Deus: Breve historia del mañana*. Debate: Madrid.

Megale, A. (2001). ¿Qué es la cultura? *La lámpara de Diógenes*, 2(4), 15-20.

Pozo, D. P. M. (2025). El Impacto Socio-Cultural de la Inteligencia Artificial IA desde una Perspectiva Pluricultural. *Ciencia Latina: Revista Multidisciplinar*, 9(4), 2250-2278.

Raynaud, D. (2018). *¿Qué es la tecnología?* Laetoli: Pamplona.

Reventós, V. (2019). *¿Qué es la inteligencia artificial?* FUOC: Barcelona.

Ron, J. (1977). *Sobre el concepto de cultura*. Quito: Instituto Andino de Artes Populares del Convenio Andrés Bello (IADAP).

Santaella, L. (2021). Inteligencia artificial y cultura: Oportunidades y desafíos para el sur global. *París y Montevideo: Oficina Regional de Ciencias de la UNESCO para América Latina y UNESCO Montevideo, 1*. 1-21,

TED (2008). *Howard Rheingold sobre "Colaboración"*. [Archivo de vídeo]. <https://youtu.be/d5s3Z0iesRM>.

Vidal, J. R., & Vidal, O. R. (2022). Aplicaciones de la inteligencia artificial en la medicina. *Revista Peruana de investigación en salud*, 6(3), 131-133.